

TALLERES PARA

REPENSAR

EL

PATRIMONIO

DÍAS 19 Y 20 DE OCTUBRE 2024

POLA DE SOMIEDO

diseño: Eliza Southwood

organiza:

Asturiana de Antropología y Patrimonio Etnológico

colabora:

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y TURISMO

Principado de Asturias

Consejería de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo

Ayuntamiento de Somiedo
PRINCIPADO DE ASTURIAS

PLAN DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA EN SOMIEDO

financia:

Principado de Asturias

TALLERES PARA REPENSAR EL PATRIMONIO

YOLANDA CERRA BADA
CRISTINA CANTERO FERNÁNDEZ
GORETTI AVELLO ÁLVAREZ
NOELIA VARELA ALLER
(Eds.)

Asturiana de Antropología y Patrimonio Etnológico

- 2024 -

EDITA: Asociación Asturiana de Antropología y Patrimonio Etnológico (ASAPE).
CIF G74361445
GJIÓN
E-mail: asapeasturias@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14852850>

© De esta edición: ASAPE.

© De la obra: sus autores.

© De sus textos: Guadalupe Jiménez Esquinas, Aniceto Delgado Méndez, Eduardo Lagar Fernández, Adolfo García Martínez, Cristina Cantero Fernández.

Índice

1. Introducción	1
2. Diseño de objetivos	3
3. Desarrollo metodológico	4
3.1 Planteamiento desde una perspectiva antropológica	4
3.2 Configuración de un modelo participativo	4
3.3 Definición de un modelo más innovador	5
3.4 Transferencia de conocimiento	6
4. Programa de los talleres	7
5. Desarrollo de los talleres	8
5.1 Taller 1. ¿De qué hablamos cuando decimos «patrimonio»	8
<i>Conferencia marco — Guadalupe Jiménez Esquinas</i>	8
<i>Puesta en común</i>	11
5.2 Taller 2. La realidad social del patrimonio. Gestión, retos, oportunidades y debilidades	13
<i>Conferencia marco — Aniceto Delgado Méndez</i>	13
<i>Puesta en común</i>	15
5.3. Taller 3. Habitando el patrimonio. La experiencia de Somiedo	19
<i>Conferencia marco — Adolfo García Martínez</i>	19
<i>Puesta en común</i>	21
<i>Visita guiada a las casas de Veigas</i>	22
5.4 Género, clase y patrimonio. Hacia un legado cultural más inclusivo	22
<i>Conferencia marco — Cristina Cantero Fernández</i>	22
<i>Puesta en común</i>	25
6. Conclusiones	28
Decálogo	31

1. Introducción

El presente documento recoge las intervenciones, debates y conclusiones que surgieron en el marco de los «Talleres para Repensar el Patrimonio. Espacios de debate y participación ciudadana», organizados por la Asociación Asturiana de Antropología y Patrimonio Etnológico/ Asociación Asturiana de Antropología y Patrimonio Etnológico (en adelante, ASAPE), en Pola de Somiedo (Somiedo) los días 19 y 20 de octubre, de 2024.

La realización de estos talleres fue posible gracias a la «Subvención a entidades sin ánimo de lucro y particulares para la puesta en valor del patrimonio cultural material asturiano» (Línea 1: AYUD0357T01), concedida en régimen de concurrencia competitiva a ASAPE mediante Resolución de 28 de junio de 2024 de la Consejería de Cultura, Política Lingüística y Deporte del Principado de Asturias, dentro de la «Convocatoria Pública de subvenciones para la difusión, estudio y fomento del valor del patrimonio cultural material asturiano», para el ejercicio 2024.

Los talleres fueron diseñados por ASAPE para responder a varios objetivos interrelacionados:

Por una parte, visibilizar la antropología social y cultural como herramienta de acción, prestando especial atención a cómo desde sus parámetros puede contribuir a la gestión del patrimonio etnológico, tanto en aportaciones teóricas como prácticas.

Por otra, contribuir desde planteamientos antropológicos a la resolución de controversias y disonancias socioculturales entorno al patrimonio cultural.

Por último, potenciar modelos de gestión patrimonial más colaborativos y participativos, que implementen fórmulas y espacios de diálogo entre administraciones, instituciones, organizaciones, asociaciones y particulares con competencias o intereses en el patrimonio cultural, por muy divergentes que resulten entre sí.

Desde su creación, ya hace más de diez años, ASAPE ha venido dando respuesta a sus objetivos fundacionales y ha colaborado con diferentes instituciones asturianas, tales como la Dirección General de Patrimonio Cultural, el Ayuntamiento de Piloña, la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), el Muséu del Pueblu d'Asturies, el Real Instituto de Estudios Asturianos (RIDEA) o el Museo Etnográfico del Oriente de Asturias. Como miembro de la Asociación de Antropología del Estado Español (ASAE), ha participado actividades de ámbito estatal.

Las actividades de la asociación han ido forjando un amplio y solvente *currículum* que abarca desde publicaciones, informes y memorias de gestión patrimonial, participación en comités científicos de organización para congresos internacionales de antropología, ciclos de conferencias, homenajes a figuras clave de la antropología en Asturias, espacios de encuentro y debate, así como clubs de lectura.

Los ámbitos de estudio, temáticas y contenidos que conforman la trayectoria de ASAPE han sido tan diversos como lo es la propia antropología, sin bien el patrimonio etnológico de Asturias siempre ha cobrado un especial protagonismo en las acciones desarrolladas por la asociación.

Dentro del marco institucional del Principado de Asturias, ASAPE ha formado parte de la «Comisión de Etnografía del Consejo de Patrimonio del Principado de Asturias» desde 2014, así como de otras mesas sectoriales y comités específicos. Entre ellos, la «Mesa del Horru» y la «Mesa de la Cultura Tradicional y Popular», desde que ambas fuesen convocadas por primera vez en 2020, así como el «Comité director para la propuesta de la declaración de la cultura sidrera como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad», creado en 2018.

Apelando, de nuevo, a la voluntad de ASAPE por contribuir a la transferencia, difusión y socialización de los conocimientos producidos en los «Talleres para repensar el patrimonio», se procede a elaborar este documento-memoria que recoge los fundamentos teóricos, disensos y conclusiones alcanzadas en el mencionado espacio de debate y reflexión.

2. Diseño de objetivos

A continuación se exponen los objetivos que dieron origen a las temáticas y contenidos abordados en el programa de los Talleres:

Objetivos generales

Poner en valor el patrimonio material asturiano desde una concepción antropológica desde la cual los procesos sociales son analizados desde una orientación holística y en todo su alcance y profundidad

Objetivos específicos

3. Desarrollo metodológico

A lo largo de este epígrafe, se describen los fundamentos teóricos y organizativos que dieron lugar al programa de los talleres, que comenzaron a partir de la consideración de las siguientes premisas de partida:

- Planteamiento desde una perspectiva antropológica
- Configuración de un modelo participativo
- Definición de un modelo innovador
- Transferencia del conocimiento

3.1 Planteamiento desde una perspectiva antropológica

La perspectiva antropológica, desde la que se formularon los talleres, defiende una concepción constructivista del patrimonio, tal y como sostienen los parámetros teóricos más recientes y desde donde el patrimonio material no se concibe como «cosas», sino como un proceso sobre el que distintos agentes (particulares, asociaciones, instituciones, personas expertas, etc.) provocan la activación de elementos culturales, de acuerdo con unos discursos y en momentos históricos concretos.

La metodología propuesta permite entender cómo se genera el patrimonio y cómo se amplían las categorías de aquello que se considera patrimonio. En la misma medida, se procuró facilitar la comprensión, no solo sobre lo que se activa para ser recordado y cómo se activa, sino también lo que ha sido olvidado y por qué.

Al objeto de alcanzar este planteamiento metodológico, los talleres se configuraron como espacios de aprendizaje y reflexión. Para ello, los talleres se iniciaban a partir de una intervención, calificada como «marco», que contextualizaba el taller y que fueron desarrolladas por personas especialistas en la materia.

Como réplica y reflexión desde distintas perspectivas se daba la palabra a las personas calificadas como «agentes», que respondían en su intervención a cuestiones planteadas por ASAPE.

Estas preguntas invitaban a compartir vivencias y afectividades, así como a valorar el patrimonio como un espacio de uso y disfrute, fomentando la reflexión sobre la doble dimensión que le permite actuar como elemento de socialización que a su vez permite ser socializado.

3.2 Configuración de un modelo participativo

Entre los principales enfoques a los que responde la Ley 1/1991, de 21 de febrero, de Patrimonio del Principado de Asturias, están el hecho de contribuir a la protección del patrimonio y fomentar la participación de la ciudadanía en la vida cultural.

El planteamiento realizado por ASAPE en la definición de su propuesta también participaba de esta concepción, al entender que la conservación y protección del patrimonio no puede realizarse de otra forma que no sea desde enfoques colaborativos en los que las propias ad-

ministraciones, entidades y ciudadanía actúen de forma conjunta como agentes que interactúan en la salvaguarda del patrimonio.

3.3 Definición de un modelo más innovador

En atención a la pretensión de desarrollar actividades participativas, se decidió romper con la tradicional disposición en la que se distribuyen ponentes y asistentes a jornadas y conferencias.

Promover espacios de cogobernanza suponía romper con distribuciones espaciales jerarquizadas. Por este motivo, las personas asistentes se acomodaron en un espacio circular, donde se suprimieron las barreras que suele generar la frontalidad de una mesa o la elevación sobre una tarima de quienes actúan como conferenciantes.

La organización del espacio y los grupos se estableció desde un planteamiento horizontal donde quedasen disueltas las jerarquías a partir de la combinación entre ciudadanía, personas expertas en patrimonio, personal técnico, responsables políticas y movimiento asociativo. Por otra parte, se tuvieron en cuenta otros factores de diversidad, como la edad, diferentes perfiles profesionales y procedencia. Así mismo, se procuró equilibrar la presencia de mujeres y hombres, y se veló por mantener unas dimensiones abarcables, manejables y operativas en cuanto al número de participantes que permitiesen el diálogo fluido.

La siguiente imagen reproduce la ubicación y categorías a las que respondían las personas intervinientes en las jornadas:

Gráfico 1. Distribución espacial de talleres

En relación con el territorio, la actividad se desarrolló en el «Centro de Interpretación del Parque Natural de Somiedo». La elección de esta ubicación también obedeció a varias razones interrelacionadas:

Por una parte, este edificio se localiza en el centro de Pola de Somiedo y resultaba de fácil referencia y acceso a las personas asistentes que venían de fuera. Un segundo factor fue su vinculación al patrimonio local, ya que en sus instalaciones se encuentra la biblioteca municipal y una exposición permanente sobre el Eco-museo de Somiedo, sirviendo la primera de apoyo técnico y logístico para la organización por parte de ASAPE.

Por último, se valoró su consideración como «entorno amable». El Centro de Interpretación cuenta con una sala polivalente en el que se realizan multitud de actividades culturales y sociales, como jornadas, encuentros, talleres, teatro o conciertos, entre otras muchas. Por este motivo, resulta un espacio amigable, cercano e interiorizado por la población local.

3.4 Transferencia del conocimiento

La Ley de Patrimonio Cultural del Principado de Asturias hace referencia a la generación de acciones de transferencia. Por ello, la definición metodológica se orientó hacia la búsqueda de un estímulo del conocimiento sobre patrimonio cultural y la posterior divulgación de los resultados. Alcanzar este objetivo resultaba ser una consecuencia del planteamiento realizado por ASAPE al entender el patrimonio, no como algo dado, sino como fruto de un proceso de patrimonialización en el que los agentes sociales resultan clave.

La democratización (con la puesta en valor de nuevos referentes y agentes, como la inclusión del patrimonio producido o vinculado a las clases subalternas o la perspectiva de género), el giro participativo en la gestión y en la generación de discursos, ha favorecido la estimulación del conocimiento y una mayor implicación de la comunidad en las actuaciones en torno al patrimonio cultural. Por todo ello, resulta clave devolver a la comunidad el conocimiento compartido.

Las experiencias compartidas, la reflexión conjunta, el análisis sobre el territorio y el «trabajo de campo» realizado se ponen, a través de este documento, al servicio de las administraciones públicas como elementos que pueden contribuir al diseño de políticas locales de desarrollo económico y social, a partir de los cuales puedan sumarse activos en la definición de las estrategias para abordar el reto demográfico.

4. Programa de los talleres

Jornada I

Acto Institucional de apertura

Azucena Lorences Fernández. *Ayuntamiento de Somiedo*

Yolanda Cerra Bada. *Presidenta de ASAPE*

Pablo León Gasalla. *Director General de Cultura y Patrimonio*

Taller 1. ¿De qué hablamos cuando decimos «patrimonio»?

Conferencia marco. Guadalupe Jiménez Esquinas. *Universidad de Santiago de Compostela*

Puesta en común:

Emma Martín Díaz. *Universidad de Sevilla*

Noelia Bueno Gómez. *Universidad de Oviedo*

Luz García Rojas. *Técnica Medio Ambiente*

Moderada Cristina Cantero Fernández

Taller 2. La realidad social del patrimonio. Gestión, retos, oportunidades y debilidades

Conferencia marco. Aniceto Delgado Méndez. *Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico*

Puesta en común:

Rosalía Garrido Álvarez. *Asociación de Hostelería y Servicios Turísticos de Somiedo*

Eduardo Lagar Fernández. *Redactor jefe La Nueva España*

Lucía Herrera Cueva. *Directora de Antena RTPA*

Moderada Cristina Cantero Fernández

Taller 3. Habitando el patrimonio. La experiencia de Somiedo

Conferencia marco. Adolfo García Martínez. UNED

Puesta en común:

Marité Lana Díaz. *Ecomuseo de Somiedo*

David Martínez Fernández. *Gerencia Plan de Sostenibilidad Turística de Somiedo*

Juan Simón López. *Asociación Ganaderos de Somiedo [BAJA]*

Moderada Cristina Cantero Fernández

Encuentros con el patrimonio. Visita guiada a las casas de Veigas

Jornada II

Taller 4. Género, clase y patrimonio. Hacia un legado cultural más inclusivo

Conferencia marco. Cristina Cantero Fernández. *Innovación + Patrimonio*

Puesta en común:

Almudena Cueto Sánchez. *Experta en innovación social, género y sostenibilidad*

Charo Gómez Haces. *Presidenta Asociación Mujeres de Empresa*

Irene Faza Aladro. *Asociación Cultural Les Ablanes [BAJA]*

Moderada Goretti Avello Álvarez

Conclusiones y clausura

Yolanda Cerra Bada. *Presidenta de ASAPE*

5. Desarrollo de los talleres

5.1 TALLER 1

¿De qué hablamos cuando decimos «patrimonio»?

Ponente — Guadalupe Jiménez Esquinas

Doctora internacional por la Universidad del País Vasco, es también máster universitario en estudios de género y licenciada en Antropología Social y Cultural por la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente es profesora en el Área de Antropología Social (departamento de Filosofía e Antropología) de la Universidad de Santiago de Compostela.

Cuenta con una amplia trayectoria investigadora, que la ha vinculado a prestigiosas universidades como la New York University (Department of Performances Studies) y la Universidad de Buenos Aires (Instituto de Ciencias Antropológicas), a instituciones como el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y a diferentes proyectos de carácter internacional y nacional.

Su investigación se centra especialmente en la introducción del análisis feminista en los estudios críticos del patrimonio, analizando cómo los procesos de patrimonialización inciden en el género. En la actualidad también se encuentra investigando sobre la amistad política entre mujeres.

Entre sus reconocimientos se podría destacar el VII Premio Micaela Portilla Vitoria a la mejor tesis sobre estudios feministas o de género, así como el 1º premio a la introducción de la perspectiva de género en la docencia y en la investigación de la universidad de Santiago de Com-

postela, recibiendo posteriormente un accésit.

Autora del libro *Del paisaje al cuerpo. Patrimonialización de la Costa da Morte desde la antropología feminista* (2021), cuenta con numerosas publicaciones en revistas especializadas. Su actividad docente y divulgadora la lleva a mantener su vinculación con las principales asociaciones de antropología como la Asociación Internacional de Etnología, Asociación de Antropología Iberoamericana o la Asociación Galega de Antropología (AGRANTRO).

Conferencia marco

La ponente articula su intervención en los siguientes términos:

Corrigiendo desequilibrios en el patrimonio cultural

El patrimonio de la humanidad, reconocido por la UNESCO, tiene un reparto desigual en el mundo. A principios de los años 2000, se observa una gran densidad en Europa, frente a unos pocos lugares dispersos por otros continentes.

Hasta entonces lo que llamamos «patrimonio» había surgido en un momento muy concreto de la historia: en el contexto de la Modernidad europea, el surgimiento de los estados-nación, el colonialismo. Entonces, la industrialización y los conflictos bélicos se veían como una amenaza para distintos monumentos y se proponen crear distintos organismos y listas con el objetivo de preservar aquellos bienes que se consideraban relevantes para la humanidad.

Pero ello surge con una serie de sesgos muy importantes entre los que se encuentra una concepción eurocéntrica del patrimonio, por la que se considera relevante una serie de bienes materiales, relacionados con nuestro pasado glorioso: monumentos, palacios vinculados con la nobleza, iglesias, monasterios de las élites eclesiásticas, que representan el poder, las hazañas militares, que conforman las llamadas bellas artes, etc. Esta concepción del patrimonio, que mantenemos hasta la actualidad, resulta una visión parcial de lo que es el patrimonio.

Para tratar de corregir este desequilibrio entre Europa y otros países se implementó la categoría de Patrimonio Inmaterial, con un claro objetivo compensatorio. Con la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial del 2003, se culminó un largo proceso de reivindicación por el reconocimiento de aquellas manifestaciones de la cultura popular, tradicional, indígena, periférica y también prácticas culturales contemporáneas, que siguen vivas en la actualidad y que no solo se realizan en Europa. Esta convención se ratificó por el Estado español en el año 2006 y se desarrollaron diferentes leyes, como la Ley del 10/2015 para la salvaguarda del Patrimonio Inmaterial, y también otras por las CCAA.

Esta categoría sustituía otros conceptos previos muy imprecisos que se desarrollaron en otras legislaciones como el de patrimonio etnográfico, tradición oral, patrimonio folklórico, que muchas veces llevaba un poso de «tipiquismo» y «pintoresquismo». También llevaban el poso de seguir definiéndose como algo del pasado remoto y definido por el soporte físico, por la materialidad o bien para ser representado frente a un público.

Así, según la definición de la UNESCO, el Patrimonio Cultural Inmaterial trata de «los usos, re-

presentaciones, expresiones, conocimientos y técnicas, junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes».

La categoría de Patrimonio Cultural Inmaterial está en relación con el concepto antropológico de cultura. En antropología definimos la cultura fundamentalmente como algo que se hace cada día, junto con las normas y valores que nos regulan y con los materiales que nos acompañan. Algo además que es procesual, que va cambiando con el tiempo, que se recrea constantemente.

La cultura es un organismo vivo, que tiene que cambiar necesariamente con los cambios sociales, que tiene que cambiar con el medio. En la cultura existe una interdependencia del tangible y del intangible, de lo material y de lo inmaterial.

El Patrimonio Cultural Inmaterial, como la cultura, es algo que está vivo, que se hace constantemente, porque se transmite. [La ponente pone como ejemplo el proceso de incoación del expediente del baile tradicional gallego].

En cuanto al papel de las personas, lo más relevante de la definición de Patrimonio Cultural Inmaterial es su fuerte carga democratizante. Se explicita el protagonismo de las «comunidades, grupos y en algunos casos los individuos» en la consideración de lo que es patrimonio y lo que no.

que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan [a esos usos, representaciones, etc.] como parte integrante de su patrimonio cultural.

Esto supone un cambio respecto a concepciones previas, porque no son los técnicos, no son los expertos quienes deciden si esto es importante desde criterios estéticos, antigüedad, excepcionalidad, etc. Si es patrimonio es porque

es valioso para la gente que lo hace.

Este patrimonio cultural inmaterial, que se transmite de generación en generación, es recreado constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad y contribuyendo así a promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana.

B) El PCI es cultura viva, cotidiana, en proceso constante de cambio, que no puede desvincularse de las personas. El patrimonio tiene que ser «recreado», en función de los cambios sociales, medioambientales, etc. A diferencia de otras concepciones del patrimonio, no se busca la «autenticidad», ni la «veracidad», ni los orígenes.

En cualquier proceso de declaración son las comunidades, grupos, individuos son las que tienen que firmar un compromiso de que las van a mantener con vida, recrearlo, transmitirlo; por eso se habla también de Planes de Salvaguardia y no de conservación.

El patrimonio se convirtió en una herramienta de reivindicación de distintos sectores marginalizados históricamente: de las mujeres, de los indígenas, de lo popular, de lo periférico. La cultura y el patrimonio es una arena política de negociación y también de reivindicación.

Respecto al sentimiento de identidad y continuidad, no se trata de una identidad relacionada necesariamente con el pasado, ni definida de una manera esencialista. Es una identidad resultado de una experiencia histórica colectiva, que compartimos en la actualidad en torno a algunos marcadores identitarios. Una identidad que no es homogénea ni cerrada, sino que es diversa.

Esta identidad es la fuerza no para el rechazo, sino para el compromiso con la diversidad cultural. Fijaos, esto surge para combatir las políticas etnocéntricas y la discriminación de otros

pueblos del mundo, no para reproducirlas y crear nuevas fronteras e identidades excluyentes.

C) En cuanto a los derechos humanos,

A los efectos de la presente Convención, se tendrá en cuenta únicamente el patrimonio cultural inmaterial que sea compatible con los instrumentos internacionales de derechos humanos existentes y con los imperativos de respeto mutuo entre comunidades, grupos e individuos y de desarrollo sostenible.

El PCI no puede promover posturas machistas, xenófobas, etc., tiene que respetar los derechos humanos, el respeto mutuo y la sostenibilidad medioambiental, la diversidad cultural, etc.

NOTA A PIE

Concepto de Patrimonio Cultural Inmaterial recogido en su artículo 2 por la Convención de 2003.

Se entiende por «patrimonio cultural inmaterial» los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas —junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes— que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural. Este patrimonio cultural inmaterial, que se transmite de generación en generación, es recreado constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad y contribuyendo así a promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana. A los efectos de la presente Convención, se tendrá en cuenta únicamente el patrimonio cultural inmaterial que sea compatible con los instrumentos internacionales de derechos humanos existentes y con los imperativos de respeto mutuo entre comunidades, grupos e individuos y de desarrollo sostenible».

A continuación, la ponente formula diferentes preguntas

¿Qué ámbitos abarca el PCI?

El «patrimonio cultural inmaterial», según se ha definido en la ponencia marco, se manifiesta en particular en los ámbitos de las tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma como vehículo del patrimonio cultural inmaterial; las artes del espectáculo; los usos sociales, rituales y actos festivos; los conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo; así co-

mo las técnicas artesanales tradicionales.

¿Qué se entiende por salvaguardia?

Se entiende por «salvaguardia» las medidas encaminadas a garantizar la viabilidad del patrimonio cultural inmaterial, comprendidas la identificación, documentación, investigación, preservación, protección, promoción, valorización, transmisión (básicamente a través de la enseñanza formal y no formal) y revitalización de este patrimonio en sus distintos aspectos.

El concepto de salvaguardia que se emplea en esta declaración tiene que ver con la sostenibilidad de las formas de vida cotidiana de la gente. No con una intervención de las administraciones o de las instituciones. Es decir, tienen que mantenerse los contextos como para que (tomando el ejemplo del baile gallego) la gente baile. Si la gente no sigue bailando para divertirse, ello no es sostenible y, por lo tanto, no tiene sentido. Lo que tiene que preservarse es el contexto que permite que eso pueda suceder, las condiciones que permitan bailar de una manera espontánea.

Problematizaciones

1) Si el principal punto de esta Convención son las comunidades, los grupos que definen qué es su patrimonio... ¿de quién estamos hablando exactamente?, ¿quiénes son los depositarios, la comunidad? Siguiendo el ejemplo del baile tradicional y de la *foliada* gallega, ¿son los expertos, las *cantareiras*, las musicólogas, los académicos, las academias de baile, los vecinos de Monterroso, los inmigrantes refugiados que bailan, los turistas? ¿Quién se compromete a seguir manteniendo el baile espontáneo con vida? O bien la comunidad auto-definida para el proceso o los representantes autoproclamados.

2) No siempre es democratizante, no siempre

tiene ese efecto, pues casi siempre son las personas legitimadas para hablar sobre la cultura de un país, las asociaciones, etc. las que tienen voz, pero no representan la totalidad de los posibles interlocutores. Por otra parte, si una comunidad son todas aquellas personas que tienen algún tipo de relación con el bien, ello abriría un abanico inmenso.

3) Exceso de bienes declarados como patrimonio. Esto constituye una reacción muy propia de la Modernidad. El miedo al futuro nos hace aferrarnos al pasado y fosilizarlo. Esta saturación de pasado ¿nos hace perder de vista el presente y el futuro?

Todo acto de declaración, de patrimonialización implica estandarización, limitación, definición. ¿Esto va en contra del espíritu del PCI? Esta categoría depende de que la gente quiera, baile, cosa, friegue, riegue las macetas... Aparte de atender al turismo. Recae sobre ella una responsabilidad importante.

La declaración de patrimonio muchas veces se entiende cómo la última panacea de los que no tienen otra cosa que vender más que su cultura (Comaroff y Comaroff). Tiene sus riesgos. Riesgos de sobrecarga para las pequeñas comunidades. La repercusión es simbólica, pero no necesariamente incrementa los beneficios económicos y sociales. Por otra parte, existen reacciones negativas frente al patrimonio.

Puesta en común

Se genera una puesta en común, moderada por Cristina Cantero Fernández, vocal de ASAPE, con los agentes que se mencionarán y el público, sobre las preguntas siguientes:

¿Qué es para ti el patrimonio?

¿Qué sentimientos te genera?

¿Por qué crees que hoy suscita tanto interés y

y ha adquirido tanta importancia?

¿Con qué patrimonio te identificas más: con el del pasado remoto o el más cercano a ti en el tiempo? ¿Por qué?

¿Qué puedo hacer yo para conseguir que algo sea patrimonio? ¿Y puedo negarme a que algo se categorice como tal?

¿Es necesario tanto patrimonio? Porque vivir y recordar es dejar muchas cosas atrás.

Presentación de Agentes

Emma Martín Díaz. Catedrática jubilada de Antropología Social de la Universidad de Sevilla. Miembro del Grupo Para el Estudio de las Identidades Socioculturales en Andalucía, sus investigaciones se han centrado en el análisis de los procesos migratorios y las relaciones interétnicas. Es autora de más de un centenar de publicaciones sobre el tema, entre las que podemos destacar el libro *La inmigración extracomunitaria en la agricultura española* (2004). Ha dirigido una veintena de proyectos de investigación centrados en la participación de los inmigrantes en los mercados de trabajo, los procesos migratorios y la ciudadanía, las migraciones transnacionales y su impacto en las redes sociales y los roles de género. Ha participado en varios doctorados y máster sobre etnicidad y procesos migratorios, género y derechos humanos en Europa y en América Latina.

Noelia Bueno Gómez. Doctora en Filosofía por la Universidad de Oviedo (con estancias en la Universidad de Frankfurt y la Universidad de Lovaina la Nueva), ha desarrollado una sólida línea de investigación centrada en el análisis e interpretación de fenómenos contemporáneos del ámbito de la filosofía social y cultural como la globalización, cuestiones bioéticas, la narratividad y las ideologías, la memoria y la justicia

transicional y la crisis de identidad del sujeto contemporáneo. En su etapa postdoctoral ha sido investigadora de la Academia Eslovaca de las Ciencias, la Universidad Médica de Gotinga y la Universidad de Innsbruck, en cuyo Departamento de Filosofía trabajó como profesora desde 2014 hasta 2017. En la actualidad, además de Profesora en la Universidad de Oviedo, colabora con varios proyectos de investigación nacionales e internacionales y coordina el convenio de colaboración del Departamento de Filosofía con el EthicsLab de Camerún. Codirige el Título de Experto/a Universitario en Interculturalidad, justicia y cambio global, de la Universidad de Oviedo. Es cofundadora de la asociación Filósofas en la historia y cuenta con diversas publicaciones. Podríamos destacar los libros *Acción y biografía, de la política a la historia: la identidad individual* en Hannah Arendt (2017) y *Las experiencias del sufrimiento en la mística cristiana femenina. Teresa de Jesús, Gemma Galgani, Marthe Robin y Simone Weil* (2023).

Luz García Rojas. Ingeniera técnica agrícola con Máster en Desarrollo Rural Territorial por la Universidad de Córdoba y Especialista Universitaria en Desarrollo Territorial. Su trayectoria profesional se vincula a la gestión de proyectos, donde acumula una amplia experiencia como directora de números Talleres de Empleo, entre ellos el desarrollado en Somiedo durante el periodo 2022-2023. Su experiencia como formadora y mentora, en el marco de políticas activas de empleo y programas de formación para el empleo, también la han llevado a participar en distintos proyectos financiados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Ministerio de Agricultura Alimentación y Medio Ambiente, y desarrollados a través de la Fundación Biodiversidad. Dentro de su trayectoria también destacamos su participación en el proyecto promovido por el Consejo Superior de

Investigaciones Científicas y desarrollado en la Finca Experimental La Higuera, donde los resultados de la investigación y experimentación se transferían al campo.

En las intervenciones se destacaron las siguientes cuestiones:

- La necesidad del replanteamiento del patrimonio incluso desde el concepto, para evitar el sesgo patriarcal, dado que la raíz *pater-* de «patrimonio» es la misma que la de «patriarcado».
- La diversidad de culturas existentes en cuanto a usos del territorio. Por ejemplo, existen diferentes intereses sobre el Parque Natural de Somiedo respecto a su uso y cómo debe conservarse, así como sobre la incidencia del turismo. Frente a la posible confrontación de intereses respecto al patrimonio (por ejemplo, ganaderos frente a deportistas, en el mismo espacio), es necesario ver proyectos comunes. Somiedo tiene una fuerte identidad ganadera; pero la identidad de ahora, la de la Política Agraria Común (PAC), es diferente a la de antes.
- La sabiduría existente en los pueblos se pierde para siempre y hay que recopilarla. Pero, contrariamente a esta idea, no se puede circunscribir el patrimonio a un pasado que no vuelve, a lo rural y a los ancianos; hay que tener más amplitud de miras. Por otra parte, el patrimonio no es lo mismo que la cultura, sino una parte de la cultura. Hay que ver cuáles son las disciplinas que se acercan al patrimonio y cuántos profesionales hay en la administración pública. Esto es materia de la antropología, pues la cultura (y, por tanto, el patrimonio) es su objeto de estudio.
- ¿Qué patrimonio tenemos identificado? Para intervenir en el patrimonio hay que conocer lo que hay y, para conocer, inventariar.

- El objeto de las declaraciones BIC. ¿Para qué sirven? La administración pide un plan de acción. La UNESCO te pone en el mapa del mundo. En otros casos, supone una toma de conciencia de la importancia del bien cultural. Desde la administración asturiana se conciben como una oportunidad para hacer estudios de esos bienes y se conceden ayudas. Las declaraciones alimentan la autoestima y despiertan expectativas económicas, turísticas.
- La importancia de la implicación de la comunidad. También la necesidad de valoración, de reconocimiento, de reparación simbólica y de restitución del patrimonio, fundamentales para la salvaguardia.

5.2 TALLER 2

La realidad social del patrimonio. Gestión, retos, oportunidades y debilidades

Ponente — Aniceto Delgado Méndez

Doctor en Antropología Social por la Universidad de Sevilla y Máster Universitario en Arquitectura y Patrimonio Histórico. Actualmente desarrolla su actividad profesional en el Centro de Documentación y Estudios del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico. Colabora, además, en otras acciones relacionadas con la investigación, intervención, comunicación o formación en patrimonio cultural.

En la actualidad, forma parte del Comité de Redacción y Seguimiento del Plan Nacional de Arquitectura Tradicional, elaborado por el Instituto del Patrimonio Cultural de España. Asimismo, ha colaborado en distintos proyectos relacionados con el patrimonio cultural y el mundo rural, tanto desde el punto de vista técnico, como desde el movimiento asociativo. Por últi-

mo, cabe señalar que ha formado parte de la Comisión Científica que ha elaborado la documentación para la declaración de la Técnica de la Piedra Seca como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, reconocimiento otorgado por la Unesco en noviembre de 2018.

Conferencia marco

El ponente desarrolló su intervención con arreglo a los siguientes contenidos:

[Nuevas nociones, voces y acciones para la gestión del patrimonio etnológico]

La evolución del concepto de patrimonio ha ido perfilando distintas aproximaciones a los bienes, a la vez que ha ido construyendo un marco normativo orientado a la conservación y la protección. En este proceso, adquiere un papel central el interés de distintos organismos por controlar la gestión de los bienes culturales, y la consolidación de un «discurso autorizado» en manos de quienes, desde la legislación en materia de patrimonio, detentan su tutela.

Este marco, sin embargo, ha sido cuestionado en las últimas décadas y textos como la Convención de la UNESCO para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial (2003), o el Convenio de Faro sobre el valor del patrimonio cultural para la sociedad (2005) invitan a una interesante y necesaria reflexión sobre el concepto de patrimonio cultural y el papel que juega o deben jugar las «comunidades patrimoniales».

Uno de los retos planteados en la actualidad se corresponde con la necesidad de transformar los discursos y modelar mecanismos reales y efectivos para que la salvaguarda del patrimonio cultural sea un proceso compartido.

Debemos asimismo entender, que en este con-

texto, el patrimonio etnológico (material e inmaterial) debe convertirse en un elemento clave a la hora de promover la participación de las comunidades y afianzar su protagonismo en los modelos de gestión. Desde lo local y el asociacionismo, debemos buscar nuestros espacios y consolidar un concepto de patrimonio que se aleje de modelos decimonónicos y sea representativo de nuestras formas de ser y vivir.

Los rituales festivos, la alimentación, los oficios tradicionales, la tradición oral o la arquitectura tradicional (con sus lecturas materiales e inmateriales) deben convertirse en bienes a salvaguardar. Valorar aquellos elementos que conforman nuestra identidad, pueden abrir interesantes caminos para transformar nuestra mirada sobre ellos, y también para crear un recurso de enorme importancia tanto desde el punto de vista económico como simbólico.

Sin duda que la lectura que desde el mundo rural seguimos haciendo de nuestro patrimonio sigue en la mayoría de las ocasiones centrado en los aspectos materiales, histórico-artísticos y monumentales, y salvo excepciones, obviamos que uno de los valores que nos ayudan a definir los bienes culturales que nos definen, se sustentan en la representatividad.

Tenemos por tanto el reto de valorar lo que nos rodea, y también de modular discursos en los que el patrimonio etnológico juegue un papel protagonista, tanto por sus significados, como por su estrecha relación con las prácticas y formas tradicionales de nuestros pueblos. Y en este camino, es necesario analizar y desarrollar metodologías participativas relacionadas con la gestión patrimonial (formación, intervención, documentación, etc.) y resignificar estos procesos de la mano de la innovación social, o la co-gestión patrimonial.

Es necesario, por tanto, proponer una gestión

que no se base en el ámbito académico institucional, tal y como se ha venido realizando hasta ahora, sino que incluya las iniciativas ciudadanas vinculadas con procesos de patrimonialización, habilitando un espacio común para la reflexión y el debate.

Como punto de partida de la gestión, podríamos subrayar el importante papel de la documentación y la realización de inventarios en materia de patrimonio cultural. Estas iniciativas deberían contemplar una mirada holística e integral de los bienes culturales, atendiendo a los valores materiales e inmateriales. La documentación nos proporciona el conocimiento sobre el que modular otras propuestas de salvaguarda (promoción, protección, formación, difusión, etc.).

Este primer acercamiento a los bienes, y cómo subrayamos anteriormente, es también motivo de reflexión acerca de qué y de quienes deben participar en estos procesos. Definir equipos que estén formados por todos los actores patrimoniales se convierte en una tarea compleja pero necesaria a la hora de documentar y proponer metodologías.

La producción de conocimiento generada de forma compartida, invita además a promover una gestión diferenciada de las llevadas a cabo hasta ahora y determina una red de colectivos y expectativas que favorece la cohesión social y el sentimiento de pertenencia a los territorios, a la vez que índice en la conservación de los bienes patrimoniales. En última instancia, estos procesos deben ir orientados al desarrollo social y económico de las comunidades locales, y a la consolidación de la participación social en el ámbito de la gestión patrimonial.

En este sentido, entendemos que la colaboración entre la administración, los actores locales y los especialistas en el ámbito del patrimonio constituye la estrategia más eficaz para superar

los obstáculos que normalmente limitan la acción de la tutela pública en relación al patrimonio cultural. A pesar del papel clave de las administraciones públicas, el rol que ya han demostrado entidades asociativas, personas, entidades a nivel local para el impulso de una conciencia patrimonialista es de primera magnitud. Por tanto, se trata de promover un estilo de transferencia de conocimientos y experiencias entre las distintas partes interesadas, a partir del cual poner en marcha estrategias comunes.

Teniendo en cuenta estas y otras cuestiones, es momento para «repensar» el papel del patrimonio cultural y su relación con el desarrollo local, la despoblación, el turismo, la protección/restricción, etc. Proponer alternativas y espacios para el debate y la reflexión sobre nuestro patrimonio, no debe ser un proceso limitado a las administraciones sino todo lo contrario. Debemos en este sentido cambiar esa desafección que la sociedad en general tiene por lo patrimonial y buscar escenarios para identificar y valorar los bienes que nos representan y definen.

Un camino complejo pero necesario para entender los territorios, sus procesos históricos y su específica manera de adaptación y transformación. Retos y oportunidades que deben marcar las comunidades locales, desde el conocimiento y la reflexión, desde el debate y la intervención.

Puesta en común

Se genera una puesta en común, moderada por Cristina Cantero Fernández, vocal de ASAPE, con los agentes que se mencionarán y el público, en torno a las preguntas siguientes:

¿Puede el patrimonio convertirse en motor de desarrollo local?

¿Tiene capacidad para mejorar la vida de las personas que conviven con él?

¿Dónde están los límites en la intervención sobre patrimonio? ¿Hasta dónde se puede actualizar? ¿Cómo equilibrar la conservación sin caer en la «disneyficación»?

La normativa patrimonial ¿genera desafección entre la población (yo no puedo hacer en lo mío lo que quiera o necesite)?

¿La co-gobernanza en patrimonio es una estrategia neoliberal para vaciar de competencias a la administración pública?

En turismo ¿cabe hablar de apropiación cultural?

Presentación de Agentes

Rosalía Garrido Álvarez. Somedana formada en Desarrollo Local y Cultural a través del Centro para la Cooperación y el Desarrollo Territorial de la Universidad de Oviedo, y gestión turística por la Fundación Oso Pardo. Su trayectoria profesional se desarrolla en el ámbito de la hostelería de Somiedo. La capacidad de emprendimiento de Rosalía también se traslada al ámbito asociativo. Creó la primera asociación de mujeres local y actualmente preside la Asociación de Hostelería y Servicios Turísticos de Somiedo, desde la que se ponen en marcha iniciativas para la preservación de las tradiciones y conservación del patrimonio. Es miembro de la Sociedad Micológica de Somiedo, y colabora activamente con la Asociación Nacional de Ecoturismo y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Creadora del blog «Desde Somiedo, mi mundo rural»*, trabaja en la recuperación de la historia y la memoria colectiva de las gentes de Somiedo.

* Dirección web <https://desdesomiedo.blogspot.com/>

Eduardo Lagar Fernández. Licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, es redactor jefe de *La Nueva España*, donde lleva trabajando desde

1994. En su amplia trayectoria, ha sido responsable de las secciones de Comarcas, Asturias, Economía y Sociedad y Cultura. En la actualidad, es responsable del canal "Asturias Exterior", la nueva edición que acaba de lanzar el periódico para atender informativamente a los 300.000 asturianos y asturianas que viven fuera de la región. Es autor de dos novelas, *El tesoro* y *Tomasín, en lugares salvajes*. Además, y junto a los fotógrafos Miki López y Muel de Dios, ha publicado dos libros más, uno titulado *Asturias, el salto del siglo*, sobre la transformación de la región desde el 1900 y hasta la actualidad, y *Sinécdoque*, un retrato de los días más duros de la pandemia de covid.

Lucía Herrera Cueva. Licenciada en Comunicación Audiovisual por la Universidad Abierta de Cataluña. Licenciada en Derecho por la Universidad de Oviedo. Posgrado en Propiedad Intelectual por la Universidad Pompeu Fabra y Master Universitario en Abogacía por la Universitat Oberta de Catalunya. En los últimos años ha seguido cursos de especialización sobre gestión, estrategia de contenidos y aspectos legales en plataformas OTT, e Inteligencia Artificial. Su trayectoria profesional, desarrollada a lo largo de más de veinte años, se extiende a diferentes áreas de la producción, dirección y creación de obras audiovisuales. Ha dirigido diferentes películas documentales y complementado su actividad laboral con la formación en el ámbito de la gestión cultural y la propiedad intelectual. En el año 2006 ingresa en Radiotelevisión del Principado de Asturias, en el área de producción, donde a partir del año 2009 asume la responsabilidad de la jefatura de producción de programas. Desde finales del año 2016 es directora de antena de RTPA.

En las intervenciones se destacaron las siguientes cuestiones:

- El patrimonio cultural también es una narra-

ción compartida que conforma nuestra identidad colectiva. Integrar el presente y construir el futuro nos da sentido a la vida. Esto no se puede reducir a un pasatiempo creativo. Es importante colocar a las personas en el centro y preguntarnos cómo puede el patrimonio mejorar la vida de la gente, en la conservación, en la sostenibilidad y en el bienestar.

- En patrimonio, hay que conocer el contexto, realizar investigaciones, hacer trabajo de campo. Pero no podemos hablar de patrimonio sin hablar de problemas políticos, de los PGOU y de sus catálogos urbanísticos.
- Hay que ver no solo qué hacen las administraciones públicas, los museos o las entidades culturales, sino qué podemos hacer cada uno. En los dieciocho años de andadura de la TPA se han emitido diversos programas sobre todo tipo de patrimonio. Los museos cumplen un importante papel. Pero, ¿qué entendemos por museo? Hay museos sin profesionales, que mueren el día que se inauguran.
- El asociacionismo tiene un papel importante en contextos de despoblación, pues se pueden hacer muchas cosas. También es importante en el patrimonio que se establezcan redes. Es un logro de los Talleres de este tipo: juntar a gente que comparte los mismos intereses.
- El patrimonio es una de las principales señas de identidad de Somiedo. Hay un patrimonio natural generado por nuestros antepasados. Aunque falta interés por la cultura y la transmisión oral, corre peligro de desaparecer.
- En patrimonio hay dos temas muy complejos: la lentitud de los procesos y los usos. Lo que no se usa, no hay forma de mantenerlo.

En Somiedo, los *teitos* perdieron su uso; hay que buscar nuevos usos y soluciones innovadoras. En cuanto a la rehabilitación, existen contradicciones entre las normas de Patrimonio y la obtención de las cédulas de habitabilidad. Si se es muy purista, hay el riesgo de que se caiga todo.

- La tradición cambia. Hay que darle la vuelta al concepto de tradición. Se cita el libro de Hobsbawm y Rangers *La invención de la tradición*.
- En cuanto a la gestión del patrimonio, hay que ver quién lo identifica/quién lo protege. Con lo que se ha llevado a cabo hasta ahora no funciona. Uno de los problemas es que muchos arquitectos no entienden el patrimonio.
- En el patrimonio etnológico tiene gran importancia lo social. Aquí la antropología cumple un papel importante.
- La palabra mágica hoy es «sostenibilidad». Pero, sostenibilidad, ¿para quién? Este paisaje no es natural; ha sido construido por sus habitantes. Lo sostenible abarca tres aspectos: lo social, lo ambiental y lo económico.
- La economía comunitaria está quebrada. Esto no es un decorado. Se nos olvida que esto es una forma de vida. Pero patrimonio como el hórreo habla de lo peor.

Añadimos aquí un texto que **Eduardo Lagar Fernández** ha escrito para esta ocasión, titulado:

ASTURIAS EN LA ERA DE LA RESTAURACIÓN

Hace seis años, Víctor Manuel publicó una canción titulada «Allá arriba en el norte». En ella cantaba a Asturias como el escondido rincón de la felicidad, un paraíso de osos que comparten panales de rica miel con sus crías, donde, y cito, «las vacas pintas tienen

una cara de pura bondad»; donde «comen y cantan los de este lugar como si el mundo se fuera a acabar».

La canción es bien penosa, pero como las composiciones de la escuela victoriana siempre marcaron el compás de los tiempos astures, tiene su miga. Asturias, en el imaginario de nuestro cantautor de confianza, sigue siendo verde de montes, pero ya no es negra de minerales, ni está sola en mitad de la tierra. De hecho, es justo lo contrario: aquí ya viene tanta gente que vamos camino de la saturación turística.

Los tiempos han cambiado. Todas las vestimentas constituyentes del ser asturiano están obsoletas. En el antroxo de la historia primero salimos como asturcones indomables por los romanos; luego fundamos (sin saberlo en aquel momento) la nación española en Covadonga, siglos más tarde desfilamos con peluca y Jovellanos en el día del orgullo ilustrado. En los últimos episodios de la serie, hacíamos el papel de mineros feroces y revolucionarios en Octubre del 34. Hoy, cuando la revolución consiste en meterse en una talla 34, el disfraz canónico del asturiano es el de camarero. Asturias, si yo pudiera escanciarte.

Por eso, y ya voy al grano, si nuestro patrimonio es esa suma de bienes espirituales y materiales que ha formateado a los asturianos, mucho me temo que todo ese inmovilizado patrimonial ya solo sirve para engordar el PIB gracias al pienso turístico.

Hay que reconocer que la emergente rentabilidad recreativa de nuestro patrimonio rural y urbano ha contribuido a la preservación y recuperación de construcciones, entornos y costumbres más o menos tradicionales, más o menos condenadas a la extinción. Además, como los turistas insistían en que esto nuestro era muy guapo, el elogio constante caló y facilitó el rescate parcial de la autoestima regional, que habíamos prejubilado con la reconversión industrial.

El turismo ha salvado a muchos en Asturias y no es justo demonizarlo así, lo admito. Pero cuidado con la sobredosis. Cuidado con reemplazar el monocultivo de la minería por el de la hostelería. ¿Qué efecto

profundo en nuestra mentalidad esta era de la restauración que estamos viviendo? ¿Hasta qué punto estamos aceptando como único argumento de futuro el relato del Paraíso Natural? ¿No servimos para otra cosa?

Renacimos en el cuerpo equivocado, como picadores atrapados en siluetas de recepcionista, y ahora parece que la forma de sobrellevar esta disforia autonómica es acomodarnos a la imagen que el visitante espera de nosotros. Puede que muchos no divisen ya otro destino si quieren quedarse en su tierra que trabajar como animadores en este gran parque temático.

De esa interiorización del relato importado brota, por ejemplo, la cachopización que se está produciendo en nuestra gastronomía. ¿Realmente el cachopo es tan esencialmente asturiano? ¿Es tan tradicional? ¿Comía cachopos la abuela que hace la tarta de la abuela? El cachopo es la encarnación, nunca mejor dicho, de una Asturias disfrazada de asturiana. El cachopo es, al recetario asturiano, lo que los trajes de la Sección Femenina fueron a la indumentaria tradicional.

Tanta ingesta de carne despachada por metros cuadrados nos está nublando el entendimiento. De tal manera que hasta en el repertorio del costumbrismo fake, una mentira releva a otra mentira. Esta era la tierra donde la fantasía españolista vislumbraba a los carpinteros del Rey Pelayo fabricando con huesos de moro la cuna de España. Hoy, en cambio, Asturias es la arcadia climática sometida a los deliciosos designios del Rey Farturo.

Hay, además de nuestra gastronomía, otro patrimonio que los turistas devoran con fruición. Hablo de nuestro paisaje. Se lo comen con los ojos. Por eso vienen, lo dicen en todas las encuestas. Motivos hay. Aquí tenemos la costa mejor conservada de España; donde está Cuquillero, el pueblo más cuqui de España. La montaña asturiana es, literalmente, el museo del prado, una colección muy real de verdes en todas sus tonalidades. Cualquiera que busque fondo natural de pantalla para un episodio vacacional de la autobiografía que nos obligamos a publicar en re-

des sociales, encontrará un sinfín de ellos en el banco de imágenes de esta región.

Así que también podríamos decir que el paisaje se está «cachopizando», convirtiéndose en el plato principal del menú de un día por Asturias. De uso exclusivamente turístico. Hoy, aquello que genéricamente llamábamos la tierra y que nos daba de comer, ese mundo rural repleto de vidas y obras de nuestros antepasados que nos hablan de nuestra identidad, de lo que somos y aún podemos ser, todo ese paisaje moldeado durante siglos de extracción de conocimientos campesinos, sirve apenas en este siglo turístico-digital como un mero decorado para fotos banales poniendo morritos.

Pola de Somiedo, 19 de octubre de 2024

5.3 TALLER 3

Habitando el patrimonio. La experiencia de Somiedo

Ponente — Adolfo García Martínez

Licenciado en Filosofía y en Sociología por la Universidad de Lyon, Licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de Valencia y Doctor en Antropología por la Universidad de Oviedo. Catedrático de Filosofía de Enseñanza Secundaria, fue también profesor de Antropología en las Escuelas de Magisterio y en la de Trabajo Social de Oviedo, en la Universidad de Valladolid y profesor-tutor en Universidad Nacional de Educación a Distancia. Miembro de honor de ASAPE.

Entre sus publicaciones más recientes, cabría destacar *Antropología de Asturias I. La cultura tradicional, patrimonio de futuro* (2008), *Antropología de Asturias II. La imagen invertida del otro* (2011), *Alabanza de aldea* (2017) y *Lo que el tiempo trajo (y lo que se llevó)* (2021). Se po-

dría decir que la trayectoria investigadora de Adolfo García se desarrolla a través de dos vertientes aparentemente antagónicas. Por una parte, nos traslada a una línea marcada por la movilidad, presente en la trashumancia, y que se desarrolla a través de sus estudios sobre los «vaqueiros de alzada», mientras que, por otra, nos sitúa en «la casa», presente siempre en su obra.

Fue el artífice del diseño del Ecomuseo del Pan, en Santa Eufemia (Villanueva de Oscos), de la Casa del Marco y el Museo de la casa campesina, en Villarquille (San Martín de Oscos), así como del Ecomuseo de Somiedo. Somiedo ha sido, además, el territorio donde ha desarrollado gran parte de su trabajo de campo. Como resultado del mismo, debemos destacar las monografías referentes de los tres núcleos del Ecomuseo de Somiedo: *La casa somedana*, *Trashumancia y brañas en el Parque Natural de Somiedo* y *Los oficios*.

Conferencia marco

El ponente desarrolló su intervención con arreglo al siguiente esquema de contenidos:

[Somiedo desde la antropología aplicada]

Dos ejes o núcleos aglutinan casi totalmente la forma de vida de estas comunidades agroganaderas: la agricultura, con la escanda como producto más determinante, y la ganadería vacuna en régimen de trashumancia. Después, el bosque, la piedra y el agua permitieron diversos oficios.

La casa, realidad multifacética y verdadero átomo del poblamiento, ha sido en casi todos mis estudios sobre Somiedo el Hilo de Ariadna, en la línea de otros investigadores españoles y extranjeros. En 1968, G. H. Rivière la describió

así:

La casa campesina («la demeure paysanne») es la creación más compleja y más bella de las antiguas sociedades rurales de Europa, representa los modos de vida, los comportamientos técnicos, sociales y espirituales (*Encyclopédie de la Pléiade*, 1968, p. 479).

El resultado fue el siguiente. a) Una compleja organización del paisaje en siete círculos concéntricos. b) Un patrimonio cultural de gran riqueza en torno al pan de escanda, principalmente, a la ganadería trashumante y a unos oficios artesanales (madera, piedra, agua...).

El Ecomuseo

A finales de los 80, el Ayuntamiento se planteó la idea de un museo etnográfico, una iniciativa, entonces, muy común en otras zonas de Asturias. Ante la crisis del carbón, de la industria, del campo..., el turismo rural fue visto desde la Administración como un paliativo. En este contexto se enmarcan los museos y los ecomuseos. El Ayuntamiento me propuso en 1993 el diseño y la dirección del futuro museo.

El modelo

A) En la línea de G. H. Rivière, cuya obra principal yo conocía, de Ll. Prats, autor de la monografía y el diseño del Ecomuseo de Esterrí d'Aneu (Lleida, donde en los años 1990 participé en unas jornadas), de K. Fdez de Larrinoa en el País Vasco con quien intervine como ponente en varias jornadas sobre patrimonio (Vitoria, San Sebastián, Teruel, Valencia) y con quien publiqué algunos trabajos sobre Somiedo, etc., comencé a trabajar. Me percaté enseguida que era necesario confeccionar una Monografía etnográfica, tema que emprendí y elaboré entre finales de los años 1980 y principios de los 1990.

B) Opté por la fórmula del ecomuseo, que trata de sustituir el edificio por el territorio, las colecciones por el patrimonio integral y los visitantes por la sociedad, conectando así etnología

y ecología: un enfoque pluridisciplinar y ecológico.

C) Con la casa como guía diseñé los núcleos o radiales básicos del ecomuseo: la casa desde el punto de vista doméstico, la agricultura, la ganadería y los oficios artesanales. Cada uno de estos ejes se ubicaría en sus ámbitos específicos, pero siempre interrelacionados, con los objetos más significativos y una breve Monografía específica para ayudar a comprender la dimensión intangible. La Antropología no separa nunca la cultura tangible de la cultura intangible, dijo C. Lévi-Strauss ya en 1960.

D) Cada uno de estos ejes consta de una serie de recursos, piezas específicas y de una breve monografía: la casa desde su dinámica interna (construcciones, vida doméstica, familia, división de roles, actividades específicas, donde destaca el papel de la mujer siempre olvidada en los museos...), la agricultura en torno al pan (escanda, trigo) con su rico patrimonio (hórreos, molinos, pisones, hornos...), la trashumancia y las brañas y los oficios. El diseño y el montaje de las piezas debe responder a «un doble vínculo»: con su contexto específico y con el contexto general o cultura. De ahí, la necesidad de la Monografía etnográfica. Como señaló, una vez más, C. Lévi-Strauss (1968), con la evolución de la Antropología ya no se trata solo de recoger objetos, sino también y sobre todo de comprender a los hombres. Es decir, la «museología de la idea» debe sustituir a la «museología del objeto».

E) La ubicación de cada núcleo es la siguiente: la casa en Veigas, los oficios y la trashumancia en Caunedo y la escanda pendiente.

A continuación, el ponente formula la siguiente pregunta

¿Dónde estamos?

La situación demográfica y la crisis del medio rural, la transformación económica y el patrimonio... lo ha cambiado todo.

Un patrimonio que requiere mucha mano de obra y, si a esto se añade, la falta de uso y la crisis demográfica, la conclusión es clara: «un patrimonio de esta naturaleza, que tan solo se quiere conservar sin una fácil reutilización, se vuelve una carga insostenible». Además, las tareas de conservación son constantes, es muy numeroso: hórreos y paneras, molinos, pisones, plantas de luz, abrevaderos, lavaderos, *ol.leras*, *cabanas de escoba*... Sobre estas construcciones concretamente, el Ayuntamiento (quien, recientemente restauró algunas) y el Principado se han preocupado por su conservación: subvenciones desde 1989, distintas actuaciones...

Respecto al Ecomuseo, existen las dificultades propias del tema: falta de personal, pocos recursos... Resulta difícil, sobre todo, sustituir el edificio por el territorio...

Falta por ultimar el eje de la escanda para activar el patrimonio respectivo: pisones, molinos, hórreos, hornos, etc., donde se puede observar, al mismo tiempo, la importancia del agua como fuerza motriz. Para ello existe una ruta perfectamente adecuada y una tradición aún viva sobre el tema. Sería también necesario redactar la correspondiente monografía (en la de la casa ya se trata el tema del pan desde el granero a la mesa y el papel que en él asume la mujer).

Respecto al otro gran tema, la trashumancia y las brañas, especialmente en las que tienen construcciones o *teitos de escoba*, se ha trabajado mucho en los últimos cuarenta años: inventario (1988-1989), subvenciones, Proyecto LIFE (1994-1995), nuevo proyecto (2010), etc. Dentro del Ecomuseo existe una recreación en Caunedo, hay una monografía específica sobre la trashumancia y las brañas..., pero sería

necesario concretar todo ello en dos o tres rutas para observar sobre el terreno los diferentes tipos de trashumancia y de brañas existentes en Somiedo.

Puesta en común

Se genera una puesta en común, moderada por Cristina Cantero Fernández, vocal de ASAPE, con los agentes que se mencionarán y el público, en torno a las preguntas siguientes:

¿Qué ventajas e inconvenientes tiene convivir con el patrimonio?

¿Fue Somiedo pionero en comprender la relación investigación-acción? ¿Por qué? ¿Cómo lo hizo? ¿Sigue siéndolo?

¿La preocupación por el patrimonio en Somiedo ha significado una mejora sustantiva para sus habitantes?

¿Qué se está haciendo ahora en esta línea?

¿Qué imagen de Somiedo se quiere transmitir a través de su patrimonio cultural?

Presentación de Agentes

Marité Lana Díaz. Somedana, cuenta con la Diplomatura de la Escuela Universitaria de Magisterio de Oviedo. En los inicios de su andadura profesional, estuvo vinculada a diferentes programas de empleo, como fueron Talleres de Empleo y Escuelas Taller. Más tarde, entró a formar parte del Ayuntamiento de Somiedo como responsable del Ecomuseo y de la Biblioteca Municipal, donde actualmente continúa desarrollando su labor profesional como Directora. Su compromiso con su entorno la lleva a implicarse activamente en el tercer sector, formando parte de la asociación de mujeres, asociaciones culturales, deportivas y en la Asamblea del Grupo de Desarrollo Rural «Camín Real de la Mesa».

David Martínez Fernández. Gerente del Plan de Sostenibilidad Turística en Somiedo. Su vida profesional siempre ha estado ligada a la obra civil, contando con más de diez años de experiencia en elaboración, gestión, coordinación, control y dirección de distintas tipologías de proyectos de obra pública. En 2014 se incorpora al Ayuntamiento de Somiedo como Director de programas de empleo/formación, proyectando y dirigiendo distintas actuaciones de obra civil, urbanización, medioambientales y de rehabilitación en el Parque Natural. Desde el año 2021, forma parte del Grupo DEX, adjudicatario de la Gerencia del Plan de Sostenibilidad Turística de Somiedo, donde se encarga principalmente de la elaboración de proyectos y memorias técnicas, dirección de obra, definición de pliegos de contratación, asistencia con funciones de secretaría e interlocución con los distintos actores implicados.

En las intervenciones se destacaron las siguientes cuestiones:

- El Ecomuseo de Somiedo nació en la fiebre de los museos de los años 1980. Falta una parte por desarrollar. Si no hay investigación, no puede haber interpretación.
- El patrimonio genera emociones a los visitantes. Por otra, parte, para quienes sustentan el patrimonio, este es una carga. Existe ansiedad y preocupación respecto al patrimonio. ¿Qué vamos a hacer con esto? Hay que conservar, pero cómo.
- Está en marcha un proyecto piloto para la rehabilitación de una casa de techo vegetal que están realizando dentro del Plan de Sostenibilidad Turística. La idea es que el sector público haga el modelo y que el sector privado lo replique. Pero hay muchas trabas para obtener los permisos, pues intervienen distintas administraciones. En cuanto a la re-

habilitación, no se *teita* con largas escaleras sino con una pluma, buscando toda la seguridad para los obreros. La rehabilitación se hace para abrir la posibilidad de uso turístico, pero no como un hotel, sino de tipo vivaqueo.

- Aquí se ha trabajado mucho en los *teitos* de escoba. Pero hay demasiada fijación con los *teitos*. No se pueden olvidar los molinos, batanes, etc. El desuso genera atrofia, la evolución es cambio.

VISITA GUIADA A LAS CASAS DE VEIGAS

Como complemento al Taller 3, se realizó una visita a las casas de Veigas, uno de los núcleos museísticos que integran el Ecomuseo de Somiedo, conducida por su directora, Marité Lana Díaz.

En el pueblo de Veigas, se conservan tres edificios de cubierta vegetal (*teitos* de escoba), visitables, con su casa habitación y su cuadra, que fueron habitados hasta los años ochenta y rehabilitados con posterioridad, con el objetivo de mostrar la evolución de la casa campesina desde finales del siglo XIX hasta la actualidad.

5.4 TALLER 4

Género, clase y patrimonio. Hacia un legado cultural más inclusivo

Ponente — Cristina Cantero Fernández

Licenciada en Historia por la Universidad de Oviedo; Diplomada en Estudios Avanzados de Campesinado y Mundo rural, por la misma universidad, y Máster Universitario en Gestión e Interpretación del Patrimonio Cultural, por la Universidad de Vigo. Asimismo, cuenta con formación académica en Antropología Social y Cultural.

Entre sus publicaciones, destacan *Etnohistoria del Cotu de Curiel* (2003), *El agua en la vida cotidiana: fuentes, lavaderos y abrevaderos de Asturias* (2015) y *Un legado indiano para el siglo XXI* (2022), así como capítulos en libros y artículos científicos sobre patrimonio cultural asturiano.

Ha desarrollado contenidos de centros museísticos, comisariado exposiciones, realizado catálogos urbanísticos, impartido cursos y conferencias, coordinado jornadas técnicas de patrimonio, redactado informes de Bienes de Interés Cultural y participado en comités científicos para Listas de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Unesco. Ha redactado el «Documento marco de recomendaciones sobre la gestión de bienes patrimoniales de carácter etnológico: hórreos y paneras», para el Principado de Asturias y el informe técnico para el expediente de declaración de Manifestación Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial «Hórreos de la Península Ibérica: vehículos y expresión simbólica de identidades y sentimientos de pertenencia», para el Ministerio de Cultura de España.

Actualmente, forma parte del grupo de investigación *Social landscapes* de la Universidad de Oviedo y de la junta directiva de ASAPE, y desarrolla la dirección técnica del Museo Etnográfico del Oriente de Asturias.

Conferencia marco

La ponente articuló su intervención con arreglo a las siguiente estructura conceptual y consideraciones previas:

El patrimonio cultural no es neutral

El patrimonio cultural refleja, legitima y refuerza la realidad sociocultural. Una realidad que es desigual, jerárquica, asimétrica... e injusta. Como también lo es el patrimonio.

La propia palabra patrimonio denota una situación de desigualdad, particularmente si la contrastamos con su equivalente matrimonio. El primero hace referencia a un derecho jurídico que genera y mantiene bienes, propiedades y derechos. El segundo es un negocio jurídico, cuyo objetivo es generar y criar descendientes legítimos, susceptibles de ser sujetos de patrimonio.

La desigualdad a la que nos referimos descansa principalmente en dos realidades que se entrecruzan constantemente y que, junto a otras categorías, como la etnicidad, las creencias religiosas o políticas... tejen la realidad social en la que vivimos y el patrimonio cultural que construimos.

De ahí la importancia de reflexionar sobre tres conceptos contruidos en mutualidad:

El género es...

Por lo general, suele homologarse de manera errónea el género con las mujeres, cuando lo cierto es que es un concepto que remite a la relación desigual entre lo que culturalmente se identifica por lo masculino y por lo femenino (estereotipos).

Los valores asociados a las mujeres remiten a lo pasivo (cuidados, sensibilidad, privacidad), mientras que los asociados a los hombres lo hacen a la acción (fuerza, autosuficiencia, publicidad); es la denominada «masculinidad frágil». Los primeros connotan dominio y son objeto de prestigio social; los segundos suelen estar invisibilizados, sugieren subordinación y no tienen reconocimiento social.

La clase social es...

Una clase social puede definirse como un grupo de personas con idéntica posición respecto al control de los medios de producción o recursos económicos, el cual queda reflejado principalmente en sus ingresos y patrimonio.

Estas personas comparten estilo de vida, formas de conducta, escala de valores, visiones del mundo, reacciones a acontecimientos específicas... Lo que Bourdieu denominó *habitus*. Este concepto resulta esencial para comprender los contenidos tratados a continuación.

Se distinguen dos clases sociales antagónicas: 1) Las dominantes o acomodadas, como la aristocracia y burguesía, que imponen sus criterios, intereses y modos de pensar. 2) Las subalternas (utilizando el término gramsciano) o clase trabajadora, obrera, campesinado, que acatan las decisiones de las anteriores y buscan cierta asimilación: una de las principales en la actualidad es la «simulación pecuniaria».

El poder es...

Las categorías género y clase tienen como denominador común una desigualdad de acceso al poder. De hecho, el poder está en el origen de esos mismos conceptos, que no existirían en condiciones de igualdad.

Cabe preguntarse entonces ¿qué es poder? De modo muy sintético, poder es la capacidad de una persona o grupo de ellas para imponer conductas a otras personas o grupos, incluso contra su voluntad o contra sus propios intereses.

Este breve repaso teórico permite analizar la situación actual del patrimonio en cuanto a género y clase. En particular, en lo que concierne a las fases del proceso de patrimonialización; es decir, cómo se construye el patrimonio, qué discursos comunica y qué consecuencias sociales genera.

Tras estas primeras conceptualizaciones, la ponente plantea varios interrogantes:

¿Quiénes seleccionan lo que será o no patrimonio?

Estas fotografías [mostradas en la PPT de la ponencia] reflejan la dinámica interna de los

procesos de patrimonialización a lo largo de casi 150 años. La primera, datada hacia 1880, retrata a los miembros de la Comisión Provincial de Monumentos, la institución que produjo patrimonio por primera vez en Asturias, creada en 1844. Son hombres pertenecientes a las élites socioeconómicas.

La siguiente fotografía es de la Unesco en 1970, donde se observa la misma prevalencia de género y clase.

La tercera es del Comité Científico de la Candidatura de la Cultura Sidrera a Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, creado en 2017. De nuevo, la misma prevalencia. La mujer en primer plano es la entonces Consejera de Desarrollo Rural y Recursos Naturales.

La democratización de la educación (el denominado «ascensor social»), ha provocado una importante movilidad social. Pero ésta, lejos de dotar a las clases subalternas de agencia patrimonializadora, ha consolidado el control ideológico de las oligarquías. Porque quienes han conseguido subir a ese ascensor, han asimilado sus valores y cosmovisiones a los de las oligarquías, sumándose a las nociones de la pequeño-burguesía.

¿Qué bienes culturales se seleccionan?

Este sesgo de género y clase se evidencia en los bienes culturales objeto de patrimonialización, porque se seleccionan en función de preconceptos, visiones y valores (*habitus*), que lógicamente son elitistas y androcéntricos.

El patrimonio cultural está colonizado por iglesias, torres, castillos, palacios, casonas... Y en el norte peninsular, también túmulos (enterramientos de las oligarquías neolíticas) y castros.

Esta situación empezó a cambiar con la Recomendación para la Salvaguarda de la Cultura Tradicional y Popular (1989), que legitimó la patri-

monialización de los bienes creados por las clases subalternas.

Y, sobre todo, con la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial (2003) y su trasposición en leyes estatales (España, 2015), donde se reconoce el importante papel de las mujeres en la transmisión de la cultura.

¿Qué discursos contiene?

Los contenidos interpretativos son una de las piezas más importantes del patrimonio en cuanto a su socialización, divulgación y comunicación. Resulta determinante para activar el interés de la población, la comprensión, el conocimiento y por tanto las ganas de cuidar el patrimonio.

Sin embargo, existe la creencia errónea de que cualquiera puede contar lo que sea sobre el patrimonio y que no hace falta la figura de una persona especialista.

Esta falta de atención y profesionalización, provoca que los discursos patrimoniales reproduzcan una y otra vez las desigualdades de género y clase, dificultando «enganchar» a las generaciones más jóvenes.

Un ejemplo muy elocuente. En las guías o visitas a las iglesias, suelen mencionarse los nombres de arquitectos, artistas, mecenas o titulares eclesiásticos. Todos ellos hombres pertenecientes a las élites.

Pero nunca se explicita que el cuidado y mantenimiento de esa iglesia y su imagen sagrada lo llevan a cabo mujeres. Ellas lavan y repasan en casa los ornamentos textiles e indumentaria eclesiástica, reponen las flores marchitas, limpian las instalaciones, etc.

Tampoco se explica que el sostenimiento de esos edificios dependía de los diezmos y limosnas recurrentes de las clases populares; a cuyo grupo socioeconómico, por otra parte, pertenecen las cuidadoras antes mencionadas.

¿Cómo revertir esta situación?

Es posible revertir la situación que hemos descrito activando varias medidas interrelacionadas. Ahora prefiero listarlas de modo muy breve, porque lo interesante es reflexionar sobre ellas en la puesta en común que seguirá.

1) En los procesos de patrimonialización:

- Garantizar la paridad de hombres y mujeres.
- Fórmulas efectivas de participación ciudadana (cogobernanza).

2) En los discursos interpretativos:

- Incluir las experiencias femeninas y de las clases subalternas.
- Explicitar e interpretar de modo crítico las ausencias y presencias.
- Resignificar discursos con perspectiva crítica y rigor histórico.
- Evitar falsos empoderamientos en el pasado y la tradición.

Patrimonio cultural y responsabilidad social

El patrimonio cultural puede y debe ser un motor de cambio y un instrumento de transformación social.

El patrimonio cultural debe inspirar a las generaciones más jóvenes, debe resultarles significativo y enlazar con sus preocupaciones, intereses y valores (no generar desafección).

Como primer paso, las personas que profesionalmente nos relacionamos con el patrimonio debemos tomar conciencia y consciencia de nuestra responsabilidad social.

Puesta en común

Se genera una puesta en común, moderada por Goretta Avello Álvarez, secretaria de ASAPE, con los agentes que se mencionarán y la

Participación del público, en torno a las siguientes preguntas:

¿Un patrimonio más inclusivo en género, clase y etnia puede contribuir a construir una realidad social más igualitaria?

¿Cómo podemos visibilizar en el patrimonio las presencias femeninas? ¿Y, sobre todo, las ausencias?

¿Qué representaciones de la masculinidad transmite el patrimonio? ¿Y de la feminidad?

¿Cómo garantizar que los comités técnicos de patrimonio sean plurales y reflejo de la sociedad actual?

¿Qué retos tiene el patrimonio etnológico cuando representa una sociedad tradicional, estereotipada y desigual?

Presentación de Agentes

Almudena Cueto Sánchez. Abogada, Máster en Sostenibilidad y Responsabilidad Social Empresarial y Experta Universitaria en Igualdad. Recientemente, ha ampliado su formación dentro del Programa Superior de Medición del Impacto Social de ICADE. Desde la consultora en Innovación Social «Quiquiricú», de la que es socia fundadora, ha participado en distintos proyectos relacionados con el reto demográfico, urbanismo inclusivo y territorialidad, medición de impacto social de distintos programas y en materia de igualdad. Participó en el Plan Demográfico del Principado de Asturias 2017/2027, el Proyecto Arte-Público 2024 de la Fundación EDP en Cantabria y el Laboratorio para la Creación del Centro de Competencia para la Economía del Cuidado de Larga Duración y el Envejecimiento Activo en el Principado de Asturias. Ha sido Directora General del Instituto Asturiano de la Mujer y Políticas de Juventud durante el periodo 2015/2019, siendo impulsora del II Plan Estratégico de Igualdad del

Principado de Asturias, de la Estrategia Asturiana contra la Brecha Salarial y del proyecto de Ley de Participación Juvenil del Principado de Asturias.

Charo Gómez Haces. Empresaria, es socia fundadora de «Catering Malena», «Palacio Marqués Casa Estrada» y la Sidrería Casa Dominganes, en Nava. Su figura es tan reconocida por su trayectoria profesional como asociativa. A lo largo de su carrera, ha liderado distintas iniciativas de apoyo a mujeres autónomas, empresarias y profesionales con el objetivo de visibilizar su actividad empresarial y contribuir a consolidar sus negocios. También es socia fundadora de la asociación «Mujeres de Empresa», de la que actualmente es su vicepresidenta. Asturmejicana, hija y nieta de indianos, forma parte del Patronato de la Fundación Museo Etnográfico del Oriente de Asturias, en representación de la familia donante de la finca y casas de Llacín.

En las intervenciones se destacaron las siguientes cuestiones:

- No hay reconocimiento de la importancia del conocimiento (que no es lo mismo que la opinión), ni de la autoridad de las mujeres.
- La clave está en la interpretación de los discursos. Cómo el patrimonio puede colaborar en transformar esos discursos y las prácticas sociales donde tampoco se reconoce la autoridad de la mujer en la producción de conocimiento. No es fácil.
- El oriente de Asturias está marcado por la emigración indiana*. Pero, ¿qué pasa con las indianas? Están invisibilizadas.

* ASAPE tuvo la iniciativa, dentro de las V Jornadas de patrimonio del Museo Etnográfico del Oriente de Asturias, de bautizar un camino como el Camín de Teresa Sordo Sordo, para reconocer a esta indiana su donación de las fincas y edificios que dieron lugar a dicho museo.

- Se menciona un documento sobre patrimonio cultural y perspectiva de género: *Análisis de la participación de las mujeres en el patrimonio cultural inmaterial: situación actual, experiencias y perspectivas de futuro* (2019)*.

* Conchi Cagide Torres. Intangia. Asociación para la defensa de intangibles; M^a Ángeles Querol Fernández; Sara González Cambeiro. Ministerio de Cultura y Deporte & Instituto del Patrimonio Cultural de España, Madrid.

- Sobre la participación en fiestas y rituales. En las mascaradas de Valdesoto, hasta los años sesenta todos los participantes eran hombres. En la danza de palos del suroccidente asturiano, de jóvenes solteros, la mujer entró a bailar y se mantiene; ellas entran por falta de hombres, aunque primero habían entrado los casados. Eso crea conflictos. En cambio, en el oriente las mujeres tienen llevan la representatividad de la comunidad a través de las ofrendas de ramos. Van vestidas con el traje de aldeana, declarado BIC de carácter inmaterial. Este traje, del que una existe una industria de alquiler y venta, es el vehículo para la participación, que es altísima.
- Se menciona el libro *El amanecer de todo*, de David Graeber y David Wengrow; una nueva historia de la humanidad donde se desvelan muchos mitos. No se pueden analizar las sociedades históricas desde una perspectiva actual. Las manifestaciones culturales son reflejo de cada sociedad.
- El asociacionismo es crucial, pero suele tener un sesgo muy urbano. El reto son las zonas rurales.
- Desde lo rural resulta complejo entender el patrimonio. Por ejemplo, cuando se rehabilitaron las casas de Veigas (Somiedo) entre el vecindario se decía: «Para qué val, vais a enseñar la miseria». Contextura sociocultural de tipo pre-patrimonial.

- El patrimonio cultural tiene que ser un espacio de disfrute.
- El concepto de «espacio seguro» en las ciudades es transferible al conjunto del territorio y al patrimonio como uno de sus elementos constitutivos. La pertinencia de preguntarse ¿qué modelo de ciudad tenemos y cuál queremos para habitar?

6. Conclusiones

La clausura de los talleres corrió a cargo de Yolanda Cerra Bada, presidenta de ASAPE, que procedió a una puesta en común de las conclusiones extraídas durante los dos días en que el patrimonio cultural ha sido repensado e interrelacionado desde ámbitos muy diversos.

Estos talleres han sido posibles gracias al apoyo de la Consejería de Cultura, Política Lingüística y Deporte, mediante la línea de subvenciones concedidas a entidades sin ánimo de lucro para la puesta en valor del patrimonio cultural material asturiano. Dicha institución ha participado en la jornada inaugural de los talleres a través de la figura de Pablo León Gasalla, Director General de Cultura y Patrimonio.

A lo largo de este documento, se ha destacado la importancia de generar espacios participativos y colaborativos, y sin duda la propia actividad de los talleres es un buen ejemplo de ello, al haber permitido establecer redes de colaboración entre personas, entidades e instituciones que, *a priori*, desconocían la conexión que podía existir entre sus actividades, investigaciones y motivaciones.

Agradecemos la acogida y todas las facilidades que se nos ofrecieron y permitieron desarrollar esta actividad en Pola de Somiedo. En primer lugar, al Ayuntamiento de Somiedo, representado a través de su alcalde Berlarmino Fernández Fervienza y de su primera teniente de alcalde Azucena Lorences Fernández, que nos acompañaron en el desarrollo de los talleres. En segundo lugar, a los responsables de su Plan

de Sostenibilidad Turística y a Marité Lana Díaz, responsable del Ecomuseo de Somiedo. Finalmente, agradecemos la disponibilidad de las personas a cargo de las ponencias e intervenciones de agentes, las participantes en las puestas en común y a todo el público asistente, personas imprescindibles para llevar a cabo estos talleres.

En cuanto al formato, en estos días se han ido recibiendo valoraciones muy positivas. Tenemos una visión constructivista de la cultura y, por tanto, del patrimonio como parte de ella, que se construye, se deconstruye y se reconstruye. Que se hace entre todos y todas. Porque la ciudadanía tiene el derecho a la participación, a que se consideren sus opiniones.

En estos talleres se habló de qué es (o no) el patrimonio, quién dice lo que es (o no), a quien representa (y a quién no), si es democrático o si debe avanzar en este sentido. De las jerarquías en el patrimonio (étnicas, de clase social y de género), que reflejan elitismo, androcentrismo y etnocentrismo.

De cómo la corrección de desequilibrios y la apuesta por una categoría de patrimonio cultural material (más enfocada en sus componentes inmateriales) lleva a una democratización de la cultura, con el protagonismo de todos los grupos sociales, con la idea de patrimonio vivo y recreado, así como la de salvaguardia (frente a conservación) para garantizar su viabilidad.

Se habló de cómo se gestiona el patrimonio, de quién lo cuida, de los intereses divergentes en torno al patrimonio, de los conflictos y retos

para abordarlos. De cómo se convive con el patrimonio, qué beneficios proporciona, o si es una carga. De los discursos sobre el patrimonio que reproducen desigualdades y de cómo son necesarias medidas de corrección.

En estos dos días se han evidenciado dos concepciones de PC:

A) Una, más académica, que reflejan los estudios más avanzados de patrimonio desde el ámbito de la antropología, con una concepción constructivista, donde importan los procesos y las personas que hacen y se vinculan al patrimonio desde los usos sociales.

B) Otra más popular, que nos lleva al pasado, a los saberes de las personas más ancianas, a lo rural.

Se aportaron ejemplos de ambas concepciones, como las intervenciones en los *teitos* para actualizar sus usos productivos y diferentes propuestas de recogida de testimonios orales que reflejen saberes cuya transmisión se encuentra comprometida.

La antropología, que es la disciplina clave para abordar los estudios del patrimonio, en tanto que su característica definitoria es el estudio de la diversidad cultural, ha de lidiar con estas dos nociones (esencialista y constructivista) no solo del patrimonio sino de la cultura (G. Baumann, *El enigma multicultural*). La antropología es una disciplina que, por su especialización, y como se ha puesto de manifiesto en los talleres, debería estar presente en la administración y/o en los procesos de patrimonialización y gestión patrimonial.

En cuanto a la realidad social del patrimonio y en relación con el cambio de concepto del patrimonio, la gestión debe incluir a la ciudadanía y tener en cuenta la diversidad interna de la cultura. Debe favorecer la cohesión social, el sentido de pertenencia a los territorios y la sal-

vaguarda de los bienes. Asimismo, deben implementarse espacios de diálogo y consenso, de transferencia de conocimientos y de experiencias, siendo conscientes de que el patrimonio es un terreno de conflicto y no siempre puede llegarse a un consenso en términos maximalistas.

Estos días se puso sobre la mesa que la salvaguarda del patrimonio pasa por diversas ideas y acciones:

- Sabiendo que patrimonio no es cultura. Identificando qué partes de la cultura son patrimonio. Qué partes queremos que lo sean. Realizando inventarios y catálogos.
- La investigación como pieza clave. En Asturias, se aprovechan las incoaciones de expedientes para declaración de Bien de Interés Cultural para la realización de investigaciones.
- Con la participación de la comunidad local: iniciativas exitosas de asociaciones, programas de la TPA, prensa, educación...
- Teniendo en cuenta las insuficiencias, los peligros, los problemas y las medidas que no funcionan. La falta de profesionalización. Los discursos que siguen reproduciendo desigualdades de género y clase. Los desusos y los peligros de la pérdida de bienes materiales. Los problemas con las administraciones a la hora de promover nuevos usos. También la sobresaturación del turismo y su incidencia en el patrimonio.
- Tomando medidas para revertir situaciones no deseadas. Conectando con las generaciones más jóvenes. Con el objetivo de que el patrimonio mejore la vida de las personas y comunidades.
- Con el establecimiento de redes, como son estos mismos talleres, que sirvieron también

para ampliar nuestro capital relacional y el establecimiento de colaboraciones futuras.

Con estos talleres, ASAPE corrobora su firme compromiso a seguir contribuyendo y colaborando en el «conflictivo campo» que es el patrimonio cultural, aportando una muy necesaria visión antropológica, que ayude a construir un patrimonio más social, inclusivo, participativo, significativo y consensuado, como único medio para lograr una salvaguarda sostenible del patrimonio asturiano, que garantice su transmisión e interpretación a la sociedad del futuro.

Seguidamente, se incorpora un decálogo de consideraciones y buenas prácticas para una gestión más sostenible del patrimonio cultural, elaborado a partir de las conclusiones de los talleres.

Decálogo

- 1 Trabajar con la noción de patrimonio como vehiculación simbólica de sentidos de pertenencia, que además no existe en sí misma, sino que se construye histórica y discursivamente.
- 2 Promover la investigación como principal estrategia de conocimiento, interpretación y significatividad del patrimonio cultural.
- 3 El patrimonio cultural debe contribuir a mejorar la vida de las personas y comunidades que lo habitan cotidianamente en términos sociales y productivos.
- 4 Interpretar de modo crítico el patrimonio cultural evitando romantizar el pasado.
- 5 Construir un patrimonio cultural más inclusivo, significativo y «amigable» para la sociedad del presente.
- 6 Aplicar la perspectiva de género en el conjunto de los procesos de patrimonialización, desde su producción, a la gestión y transmisión de conocimiento.
- 7 Avanzar hacia modelos de producción y gestión patrimonial más participativos, implementando espacios y fórmulas de puesta en común.
- 8 Comprender la naturaleza intrínsecamente conflictiva del patrimonio cultural.
- 9 Conceptualizar de modo positivo las controversias sobre patrimonio cultural, en tanto evidencias empíricas de su vitalidad, recreación y significación social actual.
- 10 Aprender a habitar las disonancias del patrimonio cultural.

En Gijón, diciembre de 2024